

A NECESSIDADE QUE O BRASIL TEM DE IMPORTAR PETRÓLEO MESMO SENDO AUTOSSUFICIENTE

João Victor de Oliveira Pires, FATEC Zona Leste, joaovictor2p@gmail.com

José Abel de Andrade Baptista, FATEC Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Tiago Mota Sécio, FATEC Zona Leste, tiago.mota98@gmail.com

RESUMO: O trabalho apresentado busca mostrar os motivos que levam o Brasil, um país conhecido mundialmente por ser um grande produtor petrolífero, a ter a necessidade de importar petróleo e seus derivados, tanto para complementar na sua produção e nos seus processos de refino, quanto para consumo no território nacional. Serão abordadas questões relacionadas a história das refinarias no Brasil; assim como o contexto em que o país se encontrava na época da criação da maioria delas, que influenciou diretamente no propósito delas terem sido criadas; somado a problemas de gestão, fazendo com que as refinarias ficassem ultrapassadas tecnologicamente, e não terem se adaptado a realidade na qual o país se encontra em relação ao consumo e produção desse produto no país com o passar do tempo, e como isso se reflete até os dias de hoje, levando o Brasil a ter que importar uma fração do petróleo e seus derivados que consome até os dias atuais. Também serão abordadas questões sobre como funciona o processo de produção do petróleo nacional; números e valores referentes às exportações e importações do produto no qual o Brasil está envolvido; a utilização desses produtos no mercado interno; e o posicionamento e a estratégia da Petrobras, detentora da maior parte das refinarias em território brasileiro. Além de apresentar também a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, e as conclusões tiradas a partir dela.

Palavras-chave: *Brasil, Derivados, Petrobras, Petróleo, Refinarias.*

ABSTRACT: The work presented seeks to show the reasons that lead Brazil, a country known worldwide for being a large oil producer, to have the need to import oil and its derivatives, both to complement its production and its refining processes, and for consumption in the national territory. Issues related to the history of refineries in Brazil will be addressed; as well as the context in which the country found itself at the time of the creation of most of them, which directly influenced their purpose for having been created; added to management problems, causing the refineries to become technologically outdated, and not having adapted to the reality in which the country finds itself in relation to the consumption and production of this product in the country over time, and how this is reflected until these days, leading Brazil to have to import a fraction of the oil and its derivatives that it consumes to the present day. Questions will also be addressed about how the national oil production process works; numbers and values referring to exports and imports of the product in which Brazil is involved; the use of these products in the domestic market; and the positioning and strategy of Petrobras, which owns most of the refineries in Brazilian territory. In addition to also presenting the methodology used to carry out the research, and the conclusions drawn from it.

Keywords: *Brazil, Derivatives, Oil, Petrobras, Refineries.*

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um país forte na produção de petróleo, sendo considerado um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Segundo os dados do Anuário Estatístico da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) (2020, p. 32 e 34) o país produz mais barris de petróleo do que consome, o que o faz ser considerado autossuficiente. Porém, o petróleo nacional é majoritariamente pesado, e acaba sendo incompatível com as refinarias brasileiras, criadas a princípio para refinar

petróleo leve, e que ainda não foram adaptadas tecnologicamente para o refino exclusivo do petróleo nacional. O que acaba tornando necessário a importação de petróleos e derivados mais leves do que o produzido nacionalmente, para que ambos sejam misturados e assim tornando o petróleo nacional mais leve, viabilizando o refino para produção de combustíveis.

Este trabalho tem como objetivo mostrar acontecimentos que ocorreram na história do parque de refino brasileiro que contribuíram para que o Brasil precise importar petróleo e derivados até os dias de hoje, mesmo produzindo o produto nacionalmente. Também serão apresentados dados referentes às importações e exportações do produto; como esses produtos são utilizados no mercado nacional; e questões de posicionamento envolvendo a Petrobras, detentora da maior parte das refinarias do Brasil, e como seu posicionamento pode afetar o futuro do parque de refino brasileiro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. O PROCESSO DE PRODUÇÃO

Segundo a Petrobrás (2021), o refino do petróleo transforma o óleo bruto extraído do fundo do mar ou terra em derivados como gasolina, diesel, gás de cozinha, querosene e outras substâncias que produzem matéria prima para fabricar produtos utilizados no dia a dia.

O Brasil possui 17 refinarias com capacidade de produção de 2,4 milhões de barris diários garantindo o abastecimento do mercado interno praticando preços que considere os seus custos operacionais sem prejudicar o caixa da empresa com o objetivo de beneficiar o consumidor final (ANP, 2020).

Gráfico 1 - Volume de petróleo refinado e capacidade de refino

Fonte: Riograndense, Univen, Manguinhos, Dax Oil e Petrobras (2019)

Das 17 refinarias localizadas no Brasil, 13 pertencem a Petrobrás, na qual é responsável por 98,7% da capacidade total de refino, sendo a Resplan (SP) a responsável pelo maior volume de petróleo

nacional processado (19,9%). 72,4% desse petróleo importado é processado pelas refinarias Reduc (RJ) e Rlam (BA).

Tabela 1 – Volume de carga processada, por origem (nacional e importada)

REFINARIAS (UNIDADE DA FEDERAÇÃO)	VOLUME DE CARGA PROCESSADA (BARRIS/DIA)			
	TOTAL GERAL	PETRÓLEO ¹		OUTRAS CARGAS ²
		NACIONAL	IMPORTADO	
TOTAL	1.750.891	1.506.463	186.403	58.025
Manguinhos (RJ)	10.861	2.148	8.084	629
Riograndense (RS)	15.460	-	15.394	66
Lubnor (CE)	7.103	6.761	-	342
Recap (SP)	49.726	47.209	2.505	12
Reduc (RJ)	192.192	117.273	71.624	3.295
Refap (RS)	143.681	117.559	20.854	5.267
Regap (MG)	138.704	127.504	3.983	7.217
Reman (AM)	31.587	27.885	-	3.703
Repar (PR)	168.618	154.327	13.716	574
Replan (SP)	330.143	300.175	25.944	4.024
Revap (SP)	186.893	174.395	10.115	2.384
Rlam (BA)	225.955	201.533	4.674	19.747
RPBC (SP)	133.257	130.473	2.553	231
RPCC (RN)	31.678	31.678	-	-
Rnest (PE)	83.251	65.762	6.957	10.531
Univen (SP)	-	-	-	-
Dax Oil (BA)	1.783	1.780	-	3

Fonte: Riograndense, Univen, Manguinhos, Dax Oil e Petrobras apud ANP (2020)

Segundo a ANP (2020), a produção de petróleo em 2020 atingiu a marca de 1.073 milhões de barris produzidos. No mês de dezembro foram 2,7 milhões de barris diários, de acordo com a agência o volume é 1,05% inferior ao apurado em novembro e com uma considerável redução de 12,2% em comparação ao mesmo mês do ano anterior devido aos efeitos da Covid-19 que interrompeu temporariamente as produções de 34 campos, com um total de 60 instalações interrompidas durante o mês.

O gráfico a seguir mostra o histórico da produção de petróleo em barris por dia do mês de dezembro no ano de 2019 ao mesmo mês de 2020.

Gráfico 2 – Histórico de produção de petróleo (Mbb/d)

Fonte: ANP/SDP/SIGEP (2020)

A produção de gás natural em dezembro de 2020 alcançou 127 milhões de metros cúbicos diários com alta de 0,5% se comparado ao mês anterior e uma redução de 7,8% ao comparar com o mesmo mês em 2019.

Gráfico 3 – Histórico da produção gás natural (MMm³/d)

Fonte: ANP/SDP/SIGEP (2020)

Gráfico 4 – Produção média anual de petróleo (mbbl/d)

Fonte: ANP/SIGEP (2020)

Analisando a produção média anual de 2020 nota-se um valor recorde de 2,94 milhões de barris produzidos ao dia, sendo 5,5% superior ao ano de 2019 com a maior parte da produção oriunda do Pré-Sal que constitui 68,6% da produção nacional em barris de óleo sendo 25,4% Pós-Sal e 6% terrestre.

O gráfico abaixo compara a mudança anual da produção por ambiente do ano de 2016 ao ano de 2020.

Gráfico 5 – Histórico da produção por ambiente (Mboe/d)

Fonte: ANP/SIGEP (2020)

2.2. EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

Exportações de derivados de petróleo no Brasil são em maior parte compostas por um volume de um tipo mais denso na forma primária do óleo, que ainda não passou pelo refinamento ou a quebra dos

hidrocarbonetos, necessário para ser utilizado como fonte de energia comercial. Conflitante com o fato de ser um detentor de reservas de petróleo, o Brasil ainda não possui estrutura de refinamento suficiente para refinar seu próprio petróleo, além de ficar impossibilitado de se tornar, eventualmente, um exportador de grande escala do produto. Segundo a ANP (2021): “O Brasil possui 29 bacias sedimentares com interesse para pesquisa de hidrocarbonetos, cuja área é de 7,175 milhões de km². Mas apenas um pequeno percentual dessas áreas está sob contratação para as atividades de exploração e produção”.

Segundo os dados do MDIC (Ministério da Indústria do Comércio Exterior e Serviços), referente às exportações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus, no exercício do período de 2020, a quantia obtida nas exportações do Brasil soma US\$ 19,6 bilhões, valor que representa 9,38% na participação das exportações totais do país. Ao todo, foram 70 milhões de toneladas do produto exportado. Em absoluto, o país que mais importou o produto de origem brasileira foi a China, tendo importado 58% do total exportado pelo Brasil, sendo equivalente a US\$ 11,3 bilhões.

Em comparação às importações do mesmo período, de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos), foram US\$ 7,4 bilhões, equivalente a 17,4 milhões de toneladas do produto. Sendo os Estados Unidos o principal país de origem do produto importado, representando 72% do total importado pelo Brasil (MDIC, 2020).

A seguir, os gráficos mostram quanto do petróleo na sua forma bruta foi exportado, e quanto em sua forma refinada foi importado:

Gráfico 6 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (toneladas exportadas anualmente)

Fonte: MDIC (2021)

Gráfico 7 – Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (toneladas importadas anualmente)

Fonte: MDIC (2021)

Esses dados mostram como o Brasil exporta uma grande quantidade do petróleo que produz em sua forma bruta (sem estar refinada), mas ainda assim, para complementar seu refino e conseguir produzir seus derivados, precisa importar uma quantidade significativa do produto já refinado (caracterizando uma dependência do mercado externo), para que, assim, supra a demanda nacional.

É interessante notar que, no ano de 2013, as importações quase chegam a ultrapassar as exportações. Naquele ano o Brasil exportou 19,9 milhões de toneladas do petróleo na forma bruta, enquanto importou 18,6 milhões de toneladas do produto já refinado.

2.3. A UTILIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO

Em função da crise causada pelo Covid-19 no começo de 2020, a demanda pelos derivados de petróleo foi fortemente afetada em razão ao distanciamento social que gerou restrições no transporte com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas e veículos. A área mais atingida foi a do transporte urbano, na qual se obteve impactos consideráveis no consumo de gasolina e QAV (querosene de aviação), levando a uma queda brusca nas atividades econômicas (EPE, 2020).

Embora com uma grande recuperação no final de 2020, com preços aumentando de 50 para 55 dólares o barril, a base do mercado não foi consolidada o bastante para se considerar um restabelecimento (ANP, 2021).

O consumo de combustíveis, segundo a ANP (2020), caiu 6% no país em 2020 em comparação com ano anterior, contando com vendas de mais de 130 bilhões de litros, ainda assim, a produção de derivados nas refinarias aumentou 3,3% em 2020, devido à alta produção de óleo combustível e diesel que equilibraram as quedas da gasolina e querosene de aviação.

Com boa parte da população em casa devido a quarentena, constatou-se uma alteração incomum na demanda dos derivados. Ao mesmo tempo em que o consumo de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) aumentava, o consumo da gasolina diminuía, registrando a falta de gás em algumas regiões, fazendo com que Petrobrás importasse mais do derivado (ANP, 2020).

Consumo de alguns derivados:

Gasolina A: Conforme os dados fornecidos pelo anuário estatístico da ANP (2020) e pelo EPE (Empresa de Pesquisa Energética) (2020), no ano de 2020 o consumo de gasolina do tipo A (gasolina aditivada) teve uma redução de 7,3% em 2020 devido a quarentena, com a baixa circulação de veículos reduzindo também as importações de gasolina, 18% a menos em comparação com o ano anterior. Segundo o boletim mensal fornecido pela ANP (2021) referente ao mês de agosto, o consumo do derivado aumentou 8% no ano de 2021 com uma média de 2,96 bilhões de litros /mês, não retomando os patamares de 2019.

Diesel A: O consumo de diesel A (diesel sem biodiesel) no ano de 2020 obteve um aumento de 1,8% devido à grande utilização do modal rodoviário que se manteve funcionando durante a pandemia. Diferente dos demais derivados, a produção do diesel aumentou graças a conversão nas refinarias de QAV (Querosene de Aviação) para o diesel em razão ao baixo uso do combustível (ANP; EPE, 2020).

Óleo combustível: O óleo combustível teve um aumento na produção de 46%, decorrente da valorização dos óleos de baixo teor de enxofre realizada após a IMO2020 (International Maritime Organization) (FGV ENERGIA, 2020).

GLP (Gás Liquefeito de Petróleo): O consumo de GLP teve um aumento de 4,3%, grande parte desse aumento decorrente da pandemia, na qual boa parte da população se concentrou em suas residências fazendo com que a produção e a importação de gás aumentassem conforme a demanda (ANP; EPE, 2020).

QAV (Querosene de Aviação): devido à alta demanda de diesel no Brasil, as refinarias optaram em converter parte do querosene de aviação em diesel em consequência do baixo uso do derivado, tendo uma diminuição de 50% em comparação com o ano de 2019. Em comparação com o primeiro semestre de 2021, o QAV obteve uma queda de 6,2% em comparação com o ano anterior (ANP, 2021), (EPE, 2020).

2.4. A HISTÓRIA DAS REFINARIAS

Em 1912, com a entrada da distribuidora de derivados Standard Oil Company of Brazil, seguida da Anglo-Mexican Petroleum Products Co. Ltd, em 1913, e da Texas Company South America, em 1915, (futuramente conhecidas como Esso, Shell e Texaco, respectivamente), iniciou-se um movimento de distribuição de derivados que foi crescendo no país (LEITE; ROJAS, 2018).

Durante as três primeiras décadas do século passado não houveram investimentos no setor do refino de petróleo no Brasil, visto que ainda era uma área inexplorada no território brasileiro. Todos os derivados de petróleo utilizados no país eram importados (MINADEO, 2002, apud PERISSÉ, 2007). Porém, na década de 30, devido aos grandes investimentos no setor de distribuição, e também do crescimento da indústria automobilística, teve início a distribuição dos primeiros derivados que eram produzidos em escala no Brasil. Sendo então instaladas as primeiras refinarias no país, (financiadas por investimentos privados), e assim diminuindo a dependência do país para importar derivados

(LEITE; ROJAS, 2018). Segundo Perissé (2007), a primeira refinaria foi construída em 1932 em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e processava petróleo de origem peruana. Esse petróleo passava pela Argentina até chegar na destilaria, porém, em 1935 a Argentina proibiu o tráfego de petróleo pelo país, e assim a pequena destilaria ficou parada até o ano seguinte, ano em que a refinaria Ipiranga colocou uma unidade em operação na cidade de Rio Grande, o que acabou criando uma logística de suprimento que foi compatível para as duas unidades. Ainda em 1936, iniciaram-se as operações da refinaria Matarazzo em São Caetano do Sul, São Paulo. Esta refinaria pertencia ao grupo Matarazzo, e tinha como objetivo basicamente suprir as necessidades de derivados de petróleo desse grupo. Em 1974, tanto essa unidade quanto a de Uruguaiana foram adquiridas pela Petrobras, e acabaram sendo desativadas devido aos seus processos de destilação que se tornaram obsoletos. A refinaria Ipiranga passou por um processo de modernização em 1948, o que acabou viabilizando o aumento da quantidade de petróleo processado por ela (PERISSÉ, 2007).

Na Bahia haviam duas pequenas unidades em operação, uma localizada em Aratu e a outra em Candeias, e produziam apenas uma pequena quantidade de combustíveis a partir de petróleos locais (MATTOS, 2000, apud PERISSÉ, 2007), mas que tinham como destino apenas o consumo necessário para produzir o petróleo na região.

Em 29 de Abril de 1938, foi criado o CNP (Conselho Nacional do Petróleo), pelo Decreto-Lei nº 395, como uma iniciativa para que houvesse uma organização do negócio de petróleo no Brasil. Em relação ao refino, a legislação previa que as pequenas refinarias que já existiam fossem nacionalizadas, algo que acabou não se concretizando, devido à pressão que foi exercida pelos grupos privados, apesar de existirem condições para que se houvesse participação privada em novos empreendimentos através de concessões (PERISSÉ, 2007).

Em 1943, foram publicados editais que previam concessões para a instalação de refinarias privadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1945, foi dada a concessão para o Grupo Drault Ernanny, para que fosse construída uma refinaria no Rio de Janeiro (Refinaria de Manguinhos) e outra em 1946 para o grupo Soares Sampaio (Refinaria União). Porém, ambas as refinarias só puderam iniciar suas operações em 1954, ano em que foi criada a Petrobras. Em outras palavras, nenhuma nova refinaria privada surgiu nessa nova fase de gestão do CNP. Houve a criação de uma nova refinaria por iniciativa governamental, a refinaria de Mataripe, na Bahia, que entrou em operação em 1950 (PERISSÉ, 2007).

Em 1952, a CNP ainda deu uma concessão ao Grupo Sabbá para que construíssem uma refinaria em Manaus. O projeto ainda obteve um financiamento realizado pelo antigo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), atualmente conhecido como BNDES (PERISSÉ, 2007).

Mesmo que este período tenha produzido poucos resultados para o refino no Brasil por estar ainda em uma fase inicial, é pertinente destacar que foi nesse período que os profissionais brasileiros foram formados, e acabaram desempenhando papel importante na fase inicial da formação técnica da Petrobras. Neste período também foi criado o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia). Este plano foi criado por técnicos brasileiros e americanos, e obteve financiamento dos Estados Unidos. No que se refere ao refino, o plano SALTE previa a compra e a montagem de uma refinaria, além de ampliar a capacidade da refinaria de Mataripe, e adquirir 15 petroleiros de 15.000 toneladas cada um, que passariam a integrar a Frota Nacional de Petroleiros (Fronape) (PERISSÉ, 2007).

Naquela época, a construção da primeira grande refinaria nacional era algo previsto pelo Plano

SALTE, e que motivou grandes polêmicas em relação à onde seria sua localização, tendo sido o município Cubatão a escolha final. Porém, as operações desta refinaria não se iniciaram durante a gestão do CNP, visto que, com a criação da Petrobras em 1954, a mesma se encarregou de assumir as obras, sendo assim viabilizado o início das suas operações em 1955 (PERISSÉ, 2007).

No dia 3 de outubro de 1953 foi aprovada a lei 2.004, que determinava que a União Federal teria o monopólio sobre as atividades participantes da indústria do petróleo (PERISSÉ, 2007).

Esta lei também determinava que a União poderia criar a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, como uma empresa estatal petrolífera, para que pudesse ser executado o monopólio. No dia 12 de março de 1954, surge a Petrobras. Tendo sido aprovada pelo Governo Federal no dia 2 de abril do mesmo ano, por meio do Decreto nº 35.308 (PERISSÉ, 2007). Naquela época, o desejo de se tornar autossuficiente no abastecimento de combustíveis precedeu os debates sobre a política energética que seria praticada no Brasil, o que acabou resultando na criação da Petrobras (LEITE; ROJAS, 2018).

Segundo Mortari (2019), o monopólio estatal exercido pela Petrobras durou até os anos 90, porém mesmo com o monopólio tendo chegado ao seu fim, a Petrobras continuou sendo a principal empresa do setor de refino no país.

Durante o período entre a segunda metade dos anos 60 e a década de 80, o parque de refino brasileiro passou por um processo de ampliação, além de ter recebido investimentos importantes em sua infraestrutura, necessária para o abastecer o mercado interno (MORTARI, 2019).

Este foi um período próspero para o desenvolvimento do refino no país, e teve como seu primeiro feito a construção da Refinaria Duque de Caxias – Rio de Janeiro, em 1961, sendo a refinaria de maior capacidade de produção na época (PERISSÉ, 2007), como pode ser visto no gráfico a seguir:

Tabela 2 – Cenário do Parque de Refino Brasileiro em 1965

Refinaria	Propriedade	Localização	Capacidade (m ³ /d)	
			Inicial	Atual – 1965
Landulpho Alves	PETROBRAS	Mataripe - BA	397	6 678
Presidente Bernardes	PETROBRAS	Cubatão - SP	7 155	17 490
Duque de Caxias	PETROBRAS	Duque de Caxias - RJ	14 310	18 444
Capuava	Particular	Capuava - SP	3 180	4 929
Manguinhos	Particular	Rio de Janeiro - RJ	1 590	1 590
Ipiranga	Particular	Rio Grande - RS	159	1 479
Manaus	Particular	Manaus - AM	795	795
Matarazzo	Particular	São Caetano - SP	80	159
Uruguaiana	Particular	Uruguaiana - RS	24	32

Fonte: ODDONE (1965) apud PERISSÉ (2007)

Das nove refinarias que operavam no país, a Petrobras era dona de apenas 3 delas. Porém, como pode ser visto na tabela, 82,5% da capacidade total de refino pertenciam a Petrobras (PERISSÉ, 2007).

Em 1964, até novembro, em suas operações de refino, a Petrobras utilizou 95,5% da capacidade de suas instalações. 30% do petróleo refinado no país era de origem brasileira (mais especificamente da Bahia), enquanto que outros 30% eram de origem russa, e os outros 40% restantes possuíam origens variadas (Venezuela, Oriente Médio e Norte da África) (PERISSÉ, 2007).

Ainda durante essa década, mais duas refinarias iniciaram suas operações, no ano de 1968. Uma delas localizada em Betim – Minas gerais (Refinaria Gabriel Passos) e a outra em Canoas – Rio Grande do Sul (Refinaria Alberto Pasqualini). A ASFOR (Fábrica de Asfalto de Fortaleza), atual LUBNOR (Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste), iniciou suas operações em 1966, tendo como objetivo produzir asfalto com foco no mercado da região Nordeste do país (PERISSÉ, 2007).

No começo da década de 70, a Petrobras comprou quatro das refinarias privadas, sobrando apenas a refinaria de Manguinhos e a de Ipiranga sem estarem sob posse da empresa. A Destilaria Rio-Grandense e a Matarazzo foram desativadas devido às suas instalações terem se tornado obsoletas. Enquanto as outras duas, tanto a antiga Refinaria União, atual Refinaria de Capuava, quanto a Refinaria de Manaus, atual Refinaria Isaac Sabbá, foram modernizadas pela Petrobras e continuam operando até os dias de hoje (PERISSÉ, 2007).

Durante esta década, também deu início às suas operações a Refinaria do Planalto em Paulínia – São Paulo, em 1972. Esta refinaria passou por diversas transformações ao longo dos anos, e hoje é a refinaria que possui a maior capacidade de processamento de petróleo da Petrobras. Em 1977 entrou em operação a Refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária – PR, e em 1980, a Refinaria Henrique Lage em São José dos Campos – SP, tendo assim encerrado o grupo de refinarias brasileiras (PERISSÉ, 2007).

Na figura a seguir pode-se ver a localização das refinarias brasileiras e o ano em que iniciaram suas operações (PERISSÉ, 2007):

Figura 1 - Refinarias em atividade no Brasil e ano em que se iniciaram as operações

Fonte: PERISSÉ (2007)

2.5. O PROBLEMA DAS REFINARIAS

Um conceito importante de se entender é a forma como o petróleo é medido para saber se ele possui uma densidade leve ou pesada. Existem diversas formas de medir seu grau de densidade, e uma das mais utilizadas é o grau API, criado pela American Petroleum Institute (API). Basicamente, quanto mais pesado o óleo for (maior densidade), menor será o seu grau API, e quanto mais leve o óleo for (menor densidade), maior será o seu grau API. E essa medida também está atrelada ao seu valor, pois, quanto menor for o seu grau API, menor valor de mercado ele terá, já que, a partir do seu refino, só poderão ser extraídos produtos de menor valor agregado, como solventes, asfaltos e parafina, enquanto um óleo com alto grau API poderá gerar produtos com maior valor agregado, como gasolina, diesel e QAV, tendo assim maior valor no mercado. São considerados petróleos leves aqueles que possuem valor superior a 31° API, petróleos médios entre 22° e 31° API, e os pesados ficam abaixo de 22° API (DELGADO; FEBRERO, 2017).

No começo da história do refino no Brasil, o Parque de Refino Brasileiro foi arquitetado para processar petróleos importados, com alto grau API (petróleo leve), que eram os produtos disponíveis no mercado internacional naquela época. Sendo assim, o Brasil produzia uma grande quantidade de derivados leves, que possuem maior valor agregado. Conforme o Brasil foi evoluindo no ramo petrolífero, foi sendo descoberto petróleo em território brasileiro, criando assim a possibilidade de o país processar o seu próprio petróleo. Porém, diferente do petróleo leve que era importado anteriormente, esses que foram descobertos no território nacional eram majoritariamente na forma

mais pesada do produto, sendo incompatível com as refinarias existentes no país naquela época. Então, para produzir seu petróleo, o país mistura o petróleo importado com o petróleo nacional para que possa ser feito o refino, essa prática é feita até os dias atuais (PERISSÉ, 2007).

Na tabela a seguir pode ser visto como a maior parte do petróleo processado pelas refinarias em sua fase inicial do projeto possuía alto grau API (leve) em comparação ao processamento no ano de 2005, com o país já processando grande parte do petróleo nacional mais pesado (PERISSÉ, 2007):

Tabela 3 – Comparação do Grau API Médio do Período Inicial dos Projetos das Refinarias com o Ano de 2005

Refinaria	Petróleo (base de projeto)	°API projeto	API em 2005
REVAP	Árabe Leve, Kuwait, Safaniya	34	24
REPAR	Baiano, Kuwait, Abu Dhabi	36	26
REPLAN	Baiano, Safaniya, Abu Dabhi	36	26
REGAP	Árabe Leve, Baiano, Lagotrecó	34	25
REFAP	Árabe Leve, Baiano, Lagotrecó	34	32
RECAP	Kuwait, Árabe Leve, Oficina	34	29
REMAN	Ganso Azul	39	46
RPBC	Árabe Leve, Baiano	34	25
REDUC (U-1210)	Baiano, Árabe Leve, Lagomar, Tia Juana, Nova Olinda	34	26
REDUC	Árabe Leve, Basrah, Lagomedio	33	33
RLAM	Dom João, Baiano, Kuwait, Safaniya, Árabe Leve	36	30
LUBNOR	Boscan	17	14

Fonte: PERISSÉ (2007)

Como pode ser observado, há uma grande diferença entre os dois períodos. É importante destacar que a refinaria LUBNOR é voltada para a produção de asfaltos, assim usando petróleo de baixo grau API. Já a REMAN passou a processar petróleos mais leves e passou também a produzir lubrificantes e parafinas da REDUC, enquanto todas as outras passaram a processar petróleos mais pesados (PERISSÉ, 2007).

O gráfico a seguir mostra a queda do grau API processado durante os anos de 1991 a 2005, corroborando novamente a informação de que conforme o país passava a processar mais o petróleo nacional, mais esses números referentes ao grau API caíam (PERISSÉ, 2007).

Gráfico 8 – Média do Grau API do Petróleo Processado no Brasil (1991–2005)

Fonte: PERISSÉ (2007)

Já nesse gráfico retirado do anuário de 2020 da ANP, essa é a proporção entre os óleos importados e nacionais processados no Brasil entre 2010 e 2019:

Gráfico 9 - Evolução do Volume de Carga Processada, Segundo Origem (Nacional e Importada) – 2010-2019

Fonte: Riograndense, Univen, Manguinhos, Dax Oil e Petrobras apud ANP (2020)

Segundo o Boletim Mensal da ANP (2021) referente ao mês de agosto (dato mais recente), o grau

API médio do petróleo produzido nesse mês foi de 28° API, sendo composto por 2,3% de óleo leve ($\geq 31^\circ$ API), 91,2% de óleo médio ($\geq 22^\circ$ API e $< 31^\circ$ API) e 6,5% de óleo pesado ($< 22^\circ$ API).

2.6. A ESTRATÉGIA DA PETROBRAS

Segundo Zanotelli e Ferreira (2020), com a diminuição da responsabilidade do governo brasileiro no meio econômico através das vendas de ativos públicos e privatizações de suas estatais, as mesmas vêm sendo incentivadas nos últimos anos com o objetivo de intensificar a competitividade no mercado brasileiro, trazendo investimentos e diminuindo dívidas públicas, melhorando a efetividade, e possibilitando que os consumidores consigam produtos mais acessíveis tais como o gás de cozinha, gasolina, óleo combustível e os demais derivados. No Brasil existem 4 refinarias privatizadas, sendo elas: Manguinhos (RJ), Riograndense (RS), Univen (SP) e Dax Oil (BA) que respondem por 1,4% da capacidade total de refino segundo ANP.

Tabela 4 - Volume de carga processadas barris/dia (2019)

Refino	Município	Volume de cargas processadas barris/dia
Manguinhos	Rio de Janeiro (RJ)	10.861
Riograndense	Rio grande (RS)	15.460
Univen	Itupeva (SP)	-
Dax Oil	Camaçari (BA)	1.783

Fonte: Manguinhos, Riograndense, Univen, Dax Oil e Petrobrás (2019)

Segundo o boletim mensal fornecido pela ANP (2021) referente ao mês de agosto, hoje a Petrobras detém 98,6% do refino nacional, conquistando assim o monopólio da atividade petrolífera, enquanto que a entrada de empresas privadas no país produzirá um novo desenvolvimento no setor (ANP, 2021). Das treze refinarias da Petrobras, sete (que ao todo constituem 50% do parque de refino) estão em processo de negociação, sendo elas: Isaac Sabá (REMAN), Abreu e Lima (RNEST), Alberto Pasqualini (REFAP), Landulpho Alves (RLAM), Gabriel Passos (REFAP), Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e a Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor). Dentre essas, apenas a refinaria Landulpho Alves (RLAM) foi vendida pelo fundo árabe Mubadala por 1,65 bilhão de dólares (PETROBRAS, 2021).

RefTOP

A Petrobras divulgou um programa chamado RefTOP (Refino de classe mundial) com o objetivo de executar melhorias para ampliar a eficiência operacional das refinarias de Presidente Bernardes (RPBC), Duque de Caxias (REDUC), Capuava (RECAP), Henrique Lage (REVAP) e Paulínia (REPLAN). De acordo com a estatal, os investimentos previstos no programa são de aproximadamente 300 milhões de dólares incluídos nos 3,7 bilhões em investimentos previsto no plano estratégico 2021-25. As metas do programa é digitalizar as instalações operacionais para facilitar o monitoramento e a detecção de falhas, aumentar a produção de diesel e propeno que são derivados de alto valor agregado, e melhorar o processamento de petróleo retirado do pré-sal, na qual

possui baixo teor de enxofre favorecendo a produção de combustível marítimo e melhorando práticas energéticas da refinaria beneficiando de insumos importantes como o gás natural diminuindo o custo de energia (PETROBRAS, 2021). Segundo Elza Kallas (2021), gerente executiva de refino da Petrobras, o projeto faz com que a empresa opere de forma mais sustentável emitindo menos gases de efeito estufa sem diminuir a rentabilidade da empresa.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada neste artigo foi a quantitativa, utilizando como fonte de pesquisa, análises de artigos e sites da internet.

Segundo ROESCH (1996) apud TEIXEIRA (2003), os dados conseguem ser relatados na forma quantitativa como qualitativa, no entanto, pesquisas realizadas na forma quantitativa podem ser feitas com a ajuda da tecnologia, como relata OPPENHEIM (apud ROESCH, 1996, p. 142 apud TEIXEIRA, 2003) tendo em vista a situação tecnológica da época.

[...] Podem-se calcular médias, computar percentagens, examinar os dados para verificar se possuem significância, podem-se calcular correlações, ou tentar várias formas de análise multivariada, criada, como regressão múltipla ou a análise fatorial. Estas análises permitem “extrair sentido dos dados”.

A coleta de dados foi realizada entre os meses de abril a outubro de 2021, utilizando dados fornecidos pela ANP por meio do seu anuário estatístico, na qual estão localizadas informações relacionadas ao ano de 2020, e o boletim mensal da produção de petróleo e gás natural com dados referentes ao primeiro semestre de 2021.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O começo da história das refinarias de petróleo no Brasil impactou até os dias de hoje na forma em que o país processa o produto. Antigamente o país precisava importar todo o petróleo que utilizava, e era um tipo leve do produto. Então, as refinarias da época foram construídas para processar petróleo leve, porém, quando o país começou a extrair o seu próprio petróleo, que era mais pesado do que as refinarias foram feitas para processar, logo houve uma incompatibilidade entre o petróleo nacional e as refinarias do país. Com o passar do tempo, o país foi deixando de depender tanto do mercado externo para importar o petróleo leve, e hoje em dia passa a utilizar mais do seu próprio petróleo, porém, ainda precisa importar uma parcela de petróleo leve para compor a mistura do petróleo que é utilizado no mercado interno. Basicamente, o produto final do petróleo utilizado no Brasil hoje em dia, é um petróleo de densidade média, composto por petróleos de todas as densidades, incluindo os produzidos nacionalmente e os importados. E, por mais que uma parcela do total do petróleo extraído no Brasil seja do tipo leve, ele não é suficiente para suprir a demanda nacional, sendo assim necessário importar uma parcela desse produto para poder suprir a demanda.

5. CONCLUSÃO

O Parque de Refino brasileiro nos dias de hoje, e a forma como atua em seus processos de refino, é

um reflexo do começo de sua história no país. As refinarias nacionais, desde que foram criadas, não acompanharam a evolução da indústria petrolífera nacional a partir do momento em que o petróleo extraído do próprio país não podia ser processado em suas próprias refinarias. Situação que precisou ser contornada com a importação de petróleos leves existentes no mercado internacional, para que esse petróleo leve seja misturado ao petróleo nacional mais pesado, o deixando mais leve, e assim viabilizando as refinarias nacionais de processar adequadamente o produto.

A Petrobras, ao estar negociando a maior parte de suas refinarias com a iniciativa privada, demonstra estar focada na extração do petróleo, preferindo terceirizar a maior parte do processo de refino no país.

Provavelmente, daqui alguns anos, o monopólio da Petrobras em relação às refinarias irá diminuir, e boa parte do petróleo refinado no Brasil passará a ser processado por empresas privadas, encerrando assim um longo ciclo de monopólio realizado pela empresa brasileira.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. **Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2020**. ANP, c2020. Disponível em: <<http://www.anp.gov.br/arquivos/central-conteudos/anuario-estatistico/2020/anuario-2020.pdf>>. Acesso em: 30 jun. 2021.

AGÊNCIA Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. **Dados Estatísticos**. ANP, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-estatisticos>>. Acesso: 10 out. 2021.

AGÊNCIA Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. **Exploração e Produção de Óleo e Gás**. ANP, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas>>. Acesso em: 30 jun. 2021.

AGÊNCIA Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. **Publicada transferência de titularidade da Refinaria Landulpho Alves (RLAM)**. ANP, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/publicada-transferencia-de-titularidade-da-refinaria-landulpho-alves-rlam>. Acesso: 16 out. 2021.

AGÊNCIA Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. **Refino de petróleo**. ANP, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-de-derivados-de-petroleo-e-processamento-de-gas-natural/producao-de-derivados-de-petroleo-e-processamento-de-gas-natural/apresentacao>>. Acesso em: 14 out. 2021.

COMEXSTAT. **ComexVis**. MDIC, [S.d.]. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>>. Acesso em: 30 jun. 2021.

DELGADO, Fernanda; FEBRARO, Júlia. **Boletim Energético março - 2017**. Biblioteca Digital FGV, 2017. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/20063/71007-147663-1-PB.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2021.

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. **Balanco Covid-19 - Impactos nos mercados de energia no Brasil: 1º semestre de 2020**. EPE, [S.d.]. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-covid-19-impactos-nos-mercados-de-energia-no-brasil-1-semester-de-2020>>. Acesso em: 19 out. 2021.

LEITE, Barbara Eiroa; ROJAS, Henrique Drumond Carvalho. **Refino de Petróleo no Brasil: Desafios Históricos e Reposicionamento do Setor**. Revista Brasileira de Direito do Petróleo, Gás e Energia, v. 5, n.1, p. 20-32, 2018. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rbdp/article/view/38998/pdf>>. Acesso em: 23 out. 2021.

MORTARI, Valéria Silva. **Evidências empíricas da importância da indústria brasileira de refino de petróleo**. 2019. 119f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em: <<http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/25563/1/Evid%3%aaanciasEmp%3%adricasImport%3%a2ncia.pdf>>. Acesso em: 24 out. 2021.

PERISSÉ, Juarez. Barbosa. **Evolução do refino de petróleo no Brasil**. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <<https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/11957/1/dissertacao%20juarez%20barbosa%20perisse.pdf>>. Acesso em: 08 out. 2021.

PETROBRAS. **Lançamos programa para nos posicionar entre as melhores refinadoras de petróleo no mundo**. Petrobras, 2021. Disponível em: <<https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/lancamos-programa-para-nos-posicionar-entre-as-melhores-refinadoras-de-petroleo-no-mundo.htm>>. Acesso: 16 out. 2021.

PETROBRAS. **Refinarias**. Petrobras, [S.d.]. Disponível em: <<https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/>>. Acesso: 16 out. 2021.

SOUSA, Claudia. et al. **Distribuição de combustíveis marítimos no Brasil, em conformidade com o IMO 2020: Oportunidades e desafios para o Brasil**. FGV Energia, 2020. Disponível em: <<https://fgvenergia.fgv.br/opinioes/distribuicao-de-combustiveis-maritimos-no-brasil-em-conformidade-com-o-imo-2020>>. Acesso em: 19 out. 2021.

SUPERINTENDÊNCIA de Desenvolvimento e Produção – SDP. **Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural**. ANP, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/bmp/2020/2020-11-boletim.pdf>>. Acesso em: 17 jul. 2021.

SUPERINTENDÊNCIA de Desenvolvimento e Produção – SDP. **Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural**. ANP, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/bmp/2019/2019-12-boletim.pdf>>. Acesso em: 10 jul. 2021.

SUPERINTENDÊNCIA de Desenvolvimento e Produção – SDP. **Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural**. ANP, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/bmp/2021/2021-08-boletim.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2021.

SUPERINTENDÊNCIA de Desenvolvimento e Produção – SDP. **Encarte de Consolidação da Produção 2020: Boletim da produção de Petróleo e Gás Natural**. ANP, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/bmp/2020/2020-12-boletim.pdf>>. Acesso em: 17 jul. 2021.

TEIXEIRA, Enise Barth. **A Análise de Dados na Pesquisa Científica: importância e desafios em estudos organizacionais**. Revistas Unijui, 2011. Disponível em: <<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/84>>. Acesso: 11 out. 2021.

ZANOTELLI, Cláudio Luiz; FERREIRA, Francismar Cunha. **Entre a Soberania e a Governamentalidade Neoliberal: O Processo de Privatização do Grupo Petrobras**. Revista Continente, [S.l.], n. 18, p. 8-66, 2021. ISSN 2317-8825. Disponível em: <<https://www.revistacontinentes.com.br/index.php/continentes/article/view/370>>. Acesso em: Acesso em: 19 out. 2021.